

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-Yanvar 2022

Ma'qullandi: 05- Yanvar 2022

Chop etildi: 10- Yanvar 2022

KALIT SO'ZLAR

Kadrlar malakasini oshirish, tibbiyotda innovatsion texnologiyalar, CBL (Case Based Learning)-texnologiyalar

Kasbiy ta'limning asosiy maqsadi mehnat bozorida raqobatbardosh, o'z kasbini yaxshi biladigan va tegishli faoliyat sohasiga yo'naltirilgan, doimiy kasbiy o'sishga, ijtimoiy va kasbiy harakatchanlikka intiluvchan malakali kadrlarni tayyorlashdir. Bugungi kunning asosiy vazifasi – oliy ta'limdan keyin ham butun umr davom etadigan bilim olish. Bunda oliy ta'limda taxsil olish jarayonida talablarning rivojlanishi uchun sharoitlarni yaratish juda muhim hisoblanadi.

Psixologiyadan ma'lumki, ko'rish orqali qabul qilinga axborot yanada mazmunli va xotirada yaxshiroq saqlanadi. Talabalar tomonidan tinglangan eng yaxshi ma'ruza va qiziqarli axborot faqat

TIBBIYOT XODIMLARINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Melibayeva Farog'at Madaminovna¹

¹ Farg'ona jamoat salomatligini tibbiyot instituti "Axborot texnologiyalari va sport" kafedrasida Tibbiyotda axborot texnologiyalari fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5841297>

ANNOTATSIYA

Kadrlar malakasini oshirish, tibbiyotda innovatsion texnologiyalarning o'rne, ularni samarali amalga oshirishning asosiy aspektlari, CBL (Case Based Learning)-texnologiyalarni tibbiyotda qo'llash masalalari yoritib berilgan.

17%gagina o'zlashtiriladi, ko'rish orqali qabul qilingan axborotning esa 50-70%i uzoq muddat xotirada qoladi, takroriy ko'rishlarda esa bu 100%gacha chiqishi mumkin.

So'nggi yillarda sotsial-iqtisodiy rivojlanish bilan xarakterlanuvchi raqobatning ortishi mehnat bozorida yosh mutaxassislariga yetarli darajada yuqori talablarni qo'yadi. Buning natijasida oliy ta'lim bitiruvchilariga qo'yiladigan talablar ham ma'lum darajada ortdi. Ma'limki ta'lim muassasalari talabalari tomonidan tibbiyot mijozlarga klinik xizmat ko'rsatish kurslarida ananaviy o'qitish metodlari bilan bir qatorda o'qitishning yangi metodlaridan keng qo'llanilmoqda.

Amaliyot talablariga javob beruvchi, keyingi faoliyatining sifatini ta'minlab beruvchi innovatsion texnologiyalardan foydalanmagan holda yuqori kompetentlikka ega bo'lgan zamonaviy vrachlarni tayyorlash ma'noga ega emas. [1] Tadbiriq qilinayotgan ta'lim texnologiyalari innovatsion bo'lishi lozim. Innovatsiya (ingl. "Innovation") – bu samarali amalga oshirilgan (tadbiriq qilingan) yangilikdir. "Innovatsiya" termini lotin tilidagi "novato" so'zdan kelib chiqqan bo'lib, yangilashni (o'zgartirishni) anglatadi, "in" qo'shimchasi esa "yo'nalishda" kabi tarjima qilinadi. "Innovatio"ni so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, "yo'nalishda o'zgarishlar" kabi bo'ladi. Har qanday yangilik yoki yangi kiritilgan innovatsiya emas, faqat harakatdagi tizimning samaradorligini sezilarli oshiruvchi yangilikgina innovatsiya bo'ladi.

Talabalar - o'qituvchi / o'qituvchilar - ish beruvchilar jarayonning ishtirokchilari hisoblanadi. Sog'liqni saqlashning samaradorligini oshirish – bu birinchi navbatda malakaviy tibbiyot xodimlarini tayyorlash tizimini zamonaviylashtirishdir. Tibbiyot nazariyasi va amaliyotidagi tez o'zgarishlar vrachlardan doimiy ravishda o'z malakalarini oshirib borishni talab qiladi. Oliy ta'limdan keyin vrachlarning malakasini oshirish jarayonini takomillashtirishning asosiy yo'nalishi asta sekinlik bilan zamonaviy o'qitish shakllarini kiritish isoblanadi. O'qitish jarayonida mutaxassisni o'z-o'zini rivojlantirishdan kuchaytirishdan oshash lozim. Ananaviy o'qitish metodlari professional faoliyatda aniq algoritim bo'yicha axborotlarni uzatish keyinchalik va ularni taqdiq qilish bilan kechadi. Bunday yondoshuv bugungi kunda aholiga tibbiy yordam ko'rsatishda vrachlarni

tayyorlashda to'g'ri keladi. [3]. So'nggi o'n yilliklarda tibbiyot sohasidagi studentlarni tayyorlashda katta o'zgarishlarni kuzatish mumkin: muammoli vaziyatlarni o'z ichiga olgan professional faoliyatni modellashtirish; yangi pedagogik texnologiyalar: muammoga yo'naltirilgan o'qitish; klinik vaziyatlar asosida o'qitish; axborot-kommunikativ va kompyuter texnologiyalari; simulyatsion texnologiyalar asosida o'qitish; loyixaga yo'naltirilgan o'qitish va boshqalar. Bu davrda tibbiyot OTMlarida sezilarli modernizatsiya ishlari olib borildi, yangicha yondoshuvlar shakllandi, asosiy e'tibor simulyatsion o'qitishga qaratilgan yangi o'quv dasturlar ishlab chiqildi. [2]

Ananaviy o'qitishda qo'llaniladigan asosiy uslub illyustrativ-tushuntirish hisoblanadi. Bunda ogzaki, yozma va aralash so'rovlar o'tkaziladi. Yozma so'rov ko'rinishidagi nazorat har bir seminar darslarida, hamda yakuniy nazoratda amalga oshiriladi. Yozma nazorat o'tkazish uchun o'qituvchilar tomonidan test topshiriqlari tayyorlanadi va har yili 25-30%ga yangilanib boriladi. Oraliq va yakuniy nazoratlarni o'tkazishda bilimlarni baholashning aralash usulidan foydalaniladi. Bunda barcha o'tilgan mavzular bo'yicha yozma testlash va og'zaki so'rov o'tkaziladi.

Talabalar tomonidan nazariy bilimlarni o'zlashtirish katta murakkabliklarga ega – ularning ihtiyorida katta hajmdagi kitoblar, maqolalar, ma'ruzalar, audio va video materiallar. Medik-talabalar tomonidan amaliy malakani jamlash katta hamkasabalar bilan muloqot qilish, hamda ko'rgan harakatlarini takrorlash jarayonida amalga oshiriladi. Bu esa, yetarli darajada ko'p vaqtni talab qiladi. Talaba tomonidan amaliy harakatlarning noto'g'ri bajarilishi

kasalga ziyon yetkazishi mumkin. Shu sababli, OTM tomonidan kasalga tashxis qo'yishda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish uchun virtual trinajorlar olinishi lozim.

Ta'lim texnologiyalari innovatsion bo'lishi lozim. Innovatsiya – bu samarali tadbiri qilingan yangilikdir. Innovatsiya shunchaki kiritilgan yangilik emas, balki harakatdagi tizimning samaradorligini sezilarli darajada oshirish hisoblanadi. Axborotlashtirish va ma'lumotlarni vizuallashtirishning turli xil texnologiyalari ta'lim sohasida katta yutuqlarga erishmoqda. Axborotlarni vizual qator bilan birga taqdim etganda, ma'lumotlarni o'zlashtirish deyarli 80%ga yaxshilanadi. Qon tomir kasalliklarining oldini olish zarurati to'g'risida ma'lumotni yetkazishga imkon beruvchi va sog'lom turmush tarziga intilishga yordam beruvchi innovatsion texnologiya kapilleroskopiya usuli hisoblanadi.

O'quv jarayonini faollashtiruvchi innovatsion texnologiyalar ichida aniq bir vaziyatni tahlil qilishni o'z ichiga olgan vaziyatli tahlil metodini ajratib ko'rsatish mumkin. Bugungi kunda vaziyatli tahlilda quyidagi metodlar ko'proq qo'llaniladi: vaziyatli tahlil (vaziyatli masalalar, vaziyatli mashqlar) metodi, keys metodi, o'yinli loyihalash, rollarni o'ynash metodi. CBL (Case Based Learning)-texnologiyalar klinik kafedralarda keng qo'llaniladi. Texnologiya bo'lajak vrachda tashxis qo'yish va davolashda kompetentli yondoshuvni rivojlantiradi. CBL metodikasida aniq klinik vaziyatlar, muammolarni yechish ko'riladi, belgilarni aniqlash va ularni klinik sindromlarga birlashtirish, yetakchi sindromni aniqlash o'rganiladi. Bunday texnologiya uchun klinik vaziyatlarni ishlab chiqish lozim, masalan, nafas olish

tizimi, yurak-tomir tizimi, asab tizimi, ovqat hazm qilish tizimi va boshqalar. CBL metodining ananaviy metoddan ustunligi quyidagilar hisoblanadi: davomatning ortishi, o'qitish jarayoniga pozitiv munosabatning shakllanishi, uzoq muddatli xotirani mustahkamlash, o'qishga bo'lgan motivatsiya, muammoni yechish ko'nikmalarini yaxshilash. Metodning ma'nosi shundaki, o'quvchiga tayyor bilimlar berilmaydi, uning o'zi muammoni yechish yo'llarini ishlab chiqishi lozim. CBL texnologiyada o'qituvchi rahbar xodim vazifasini bajaradi. Savollar beradi, munozarani qo'llab-quvvatlaydi, zarurat yuzaga kelganda talabalarni maqsadga yo'naltiradi, ya'ni dispatcherlik vazifasini bajaradi. case-study texnologiyasi tavsiflari: yechim qabul qilish va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi; nazariya va amaliyotni bog'lashga yordam beradi; kiritik fikrlash darajasini orttiradi; jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi; real holatlarning qiyinligini anglashga yordam beradi; turli qarashlarni ishlab chiqishga yordam beradi [3]. Har bir ma'ruzadan avval ma'ruzachi ma'ruza mavzusi bo'yicha klinik vaziyatni tahlil qiladi. Keyin talabalar o'qituvchi bilan birgalikda kasallikning klinik belgilarini birma-bir aniqlab chiqishni o'rganadilar, klinik simptomlarni birlashtiradilar, yetakchi sindromni aniqlaydilar, kasalning laborator-instrumental metodlar natijalaridagi o'zgarishlarni aniqlaydilar. Ma'ruza oxirida o'qituvchi o'quvchilar tomonidan mavzuning asosiy momentlarini o'zlashtirganliklarini bilish uchun savollar beradi. Ilmiy izlanishlar olib borish jarayonida o'quvchilar materiallar yig'ish, adabiyotlarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bibliografik

ko'rsatkichlardan, kataloglardan, kartotekalardan foydalangan holda nashr qilingan ishlarni kritik tahlilini amalga oshiradilar. Izlanish ishlarini olib borish jarayonida statistik tahlil va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda materiallarni tahlil qilish va ishlov berish, munozaralarda ishtirok etish ko'nikmalarini egallaydilar. Asosiy metodik innovatsiyalar o'qitishning interaktiv metodlarini qo'llash bilan bog'liq. Interaktiv o'qitish o'zaro muloqot qilish vositasi sifatida yoki nima bilandir (kompyuter) yoki kim bilandir (inson) muloqot qilish holatida bo'lgan kompyuter tarmoqlari va Internet nambalaridan foydalanib o'qitishga asoslangan. Shunday qilib, zamonaviy o'qitish metodlarini o'quv jarayoniga tadbiiq qilish

talabalar tomonidan klinik, jamoada ishlash, ilmiy-izlanuvchilik ko'nikmalarini o'zlashtirish va rivojlantirish imkonini beradi. Sog'liqni saqlashning samaradorligini oshirish – bu birinchi navbatda tibbiyot xodimlarini kasbiy tayyorlash tizimini takomillashtirishdir. Tez o'zgaruvchan, zamonaviy olamda barcha zamonaviy ilmiy-texnik yutuqlarni ushlab turish juda qiyin ekanligi hammaga ma'lum. Ammo bugungi kunda aytish mumkinki, Tibbiyot akademiyasi o'z faoliyati tibbiyot, fan va texnologiyalarning eng ilg'or yutuqlariga yo'naltirilgan. Bundan tashqari, xodimlar o'z faoliyat sohalarida katta yutuqlarga erishganliklarini ta'kidlab o'tish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Холопов М.В. Дистанционное обучение в медицине / М.В.Холопов.<http://www.mma.ru>Бакирова Р.Е., Нурсултанова С.Д., Муравлёва Л.Е., Тусупбекова К.Т.,
2. Турханова Ж.Ж., Аширбекова Б.Д. Инновационные технологии в обучении студентов-медиков // Современные проблемы науки и образования. 2018. №3.<http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27703>
3. В.А.Огнев, С.Г.Усенко, С.А.Усенко. Новые средства обучения в подготовке будущих врачей на теоретических кафедрах. // “Достижения и перспективы внедрения кредитно-модульной системы организации учебного процесса в высших медицинских учебных заведениях Украины” (Тернополь, 15-16 мая. 2014 г.): в 2 ч. - Тернополь.: ТГМУ, 2014. 1. 468 bet.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/tibbiyot-xodimlarini-o-qitishda-innovatsion-texnologiyalar>